

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4277975>

УДК 330:001: 330.341.1

Векилов К.Ш.

Векилов Кянан Шохрат оглу, доктор философии по экономике, Бакинский Государственный Университет. AZ1148, Азербайджан, г. Баку, ул. Академика Захида Халилова, 23. E-mail: kanan.vakilov@gmail.com.

Пути расширения инновационной деятельности в университетах и научных организациях в Азербайджане

Аннотация. В статье рассматриваются пути расширения инновационной деятельности в университетах и научных организациях Азербайджана. С этой целью раскрыта основная сущность инновационной деятельности и создание инновационной среды в стране. Обоснована важность расширения инновационной деятельности путем активного вовлечения ведущих университетов и научно-исследовательских организаций в этот процесс. Рассмотрена необходимость создания соответствующей инновационной инфраструктуры по освоению и применению инновационных идей и функций. Отмечены положительные сдвиги в создании парков высоких технологий и проведении институциональных мероприятий, структурных преобразований в сфере инновационной деятельности в Азербайджане. Анализировано состояние и финансирование научно-исследовательской деятельности в Азербайджане. Подготовлены рекомендации и даны предложения по расширению инновационной деятельности в вузах и научно-исследовательских организациях страны в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: Азербайджан, инновационная деятельность, инновации в университетах, инновационная деятельность в научных организациях, национальная инновационная система, перспективы инновационного развития, проблемы инновационной деятельности, инновационные предприятия.

Vekilov K.Sh.

Vekilov Kanan Shohrat, Doctor of Economical Sciences, Baku State University. AZ1148, Azerbaijan, Baku, Zahid Khalilov st., 23. E-mail: kanan.vakilov@gmail.com

Ways to expand innovation activities in universities and scientific organizations in Azerbaijan

Abstract. The ways to expand innovation activities in universities and scientific organizations of Azerbaijan are investigated in the article. The main essence of innovation activity and the creation of an innovative environment in the country are analyzed for this purpose. The importance of expanding innovation through the active involvement of leading universities and research organizations in this process is considered. The necessity of creation of appropriate innovative infrastructure for application of innovative ideas and functions is given then. Positive development in the creation of high-tech parks and institutional measures, structural changes in the field of innovation in Azerbaijan and financing of research activities in Azerbaijan is analyzed too. Recommendations and proposals to expand innovation activities in universities and research organizations of the country in the near future are given in the end of the article.

Key words: Azerbaijan, innovation activity, innovation in universities, innovation activity in scientific organizations, national innovation system, prospects of innovative development, problems of innovation activity, innovative enterprises.

В связи с совершенствованием модели экономического развития Азербайджана в контексте современных вызовов особое место отводится высокотехнологичным направлениям и, в целом, инноватизации всех сфер национальной экономики страны. Сформирована государственная инновационная политика страны, которая охватывает ряд ключевых целей и задач, в том числе, формирование национальной инновационной системы, создание многофункциональной инновационной инфраструктуры, инновационных зон и парков высоких технологий. Тем более, что в «Стратегической дорожной карте развития телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике», утвержденной Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года, развитие экономики страны на основе современных технологий поставлено в качестве приоритета, определены важные стратегические цели и задачи, обеспечивающие развитие рынка технологий, обусловлена важность формирования и функционирования национальной инновационной системы и др. [7]. Однако для этого необходимо обеспечить работоспособность разработанных концептуальных подходов к инновационному развитию страны с учетом глобальных воздействий. Неслучайно известные азербайджанские ученые Р. Алгулиев и А. Алиев пишут, что в современных глобализирующихся условиях в мировом сообществе считается, что для обеспечения стабильного экономического роста в стране требуется, в первую очередь, развитие науки, инноваций, техники и технологии [1]. А наиболее важным потенциалом развитых стран соответственно являются научные учреждения, образовательные центры и высокоинтеллектуальные личности этих стран. Поэтому в рамках государственной инновационной политики требуется реализация, на наш взгляд, непростых задач для которых необходимы значительные финансовые ресурсы, инвестиционные вло-

жения, трансфер высоких технологий, углубление инновационного сотрудничества с инновационными организациями и предприятиями высокотехнологичных стран мира. Так, исследователь Р.Г. Мурадов отмечает, что инновационная политика страны делится на: 1) создающую благоприятную для инноваций социально-экономическую среду и на 2) непосредственно регулирующую и инициирующую инновационные процессы среду [6]. Отметим, что здесь субъектами инновационной политики государства выступают государственные органы власти, организации и предприятия государственного сектора, отдельные хозяйства, общественные организации разного рода, и, непосредственно, работники научно-исследовательских учреждений и пр.

Следует подчеркнуть, что инновационное развитие и формирование инновационной экономики обуславливают разработку и реализацию крупных инвестиционно-инновационных проектов с участием инвестиционных фондов, вузов, научно-исследовательских организаций и инновационных предприятий. Как отмечает А.Г. Гусейнов, формирование инновационной экономики возможно только путем наращивания средств на разработку и воплощение в жизнь инновационных технологий [4]. Кроме того, результативность инновационной деятельности в большей степени зависит от совершенства управленческих процессов для реализации инвестиционно-инновационных проектов и их содержания. Кроме того, инновационные подходы воздействуют на разные сферы экономики страны и формируют мультипликативное влияние на создание новых конкурентоспособных источников добавочной стоимости, активизируют реализацию интеллектуальных ресурсов, стимулирует научных работников на новые изобретения и поиск новых решений. «Инновационная деятельность всегда нуждается в дополнительном стимулировании, которое обычно осуществляется государством с помощью таких механизмов экономической политики,

как налоговые льготы, кредитование, таможенное регулирование и пр.» [5]. Следовательно, в современных условиях основным приоритетом выступает использование управленческих инноваций на макроуровне и на региональном уровне. Кроме того, требования к внедрению продуктивных инновационных технологий вытекают из необходимости пересмотра структуры всего производства.

Отметим, что за последние годы в Азербайджане предпринимаются усилия для создания конкурентоспособной инфраструктурной сети инновационной деятельности и тем самым ускоряются процессы создания национальной инновационной системы. Например, в результате создания Парка высоких технологий в Пираллахи под эгидой Национальной академии наук Азербайджана Указом Президента от 16 сентября 2013 года можно сказать, что процессы создания национальной инновационной системы активизировались [8]. Полным ходом идет строительство нескольких предприятий этого технопарка, который специализируется на производстве медикаментов и лекарственных препаратов. Благодаря интенсификации реализации стратегических дорожных карт сформировались новые возможности и потенциал для повышения эффективности использования технопарков. Важно решать эти вопросы комплексно и систематически: усилить потенциал для формирования и развития новых источников продуктивного роста национальной экономики можно за счет развития сети технопарков. Мы считаем, что в нашей стране созданы благоприятные условия для обновления структуры национальной экономики и для новаторства за счет обеспечения эффективного использования технопарков, важно и далее активизировать меры, принимаемые в этом направлении. Кроме того, функционирует Сумгаитский Технологический Парк, который отличается многофункциональностью и привлекательностью одновременно для местных и зарубежных инвесторов. Со стороны государства со-

зданы соответствующие условия для развития предпринимательства и создания конкурентоспособных предприятий с целью трансфера высоких технологий. Кроме того, определены налоговые льготы сроком на 10 лет для резидентов данного технологического парка, которые повышают привлекательность для инвестирования. Изучая роль технопарков в инновационном развитии экономики, Н.Б. Бююккиши пишет: «важнейшую роль в механизме наиболее эффективного управления инновационными процессами играет продуктивная система стимулирования и государственной поддержки инновационно-ориентированной и наукоемкой деятельности отечественных предприятий [3]. Так, в этой сфере необходимо в первую очередь усилить кадровую, финансовую, правовую и другие основы поддержки приоритетных инновационных сфер, в частности, эффективен механизм деятельности технопарков и других современных технологических промышленных парков. В связи с этим мы считаем, что в ближайшие годы следует больше внимания уделять формированию инфраструктуры экономики знаний в рамках стратегических и целенаправленных реформ по диверсификации деятельности нефтяного сектора [2, s. 151].

Для представления более объективного мнения о современном состоянии и научно-исследовательском и инновационном потенциале в Азербайджане, считаем целесообразным проанализировать ряд показателей современного состояния исследовательских услуг в Азербайджане. Таким образом, численность организаций, которые осуществляют научно-исследовательскую деятельность в Азербайджане, 2000-2018 гг. и динамика их численности отображена на рисунке 1.

На рис.2 представлена динамика общих расходов на исследования в Азербайджане, и хотя этот показатель значительно вырос по сравнению с 2000 годом, почти в 10 раз, в целом он очень низкий с точки зрения объективных реалий.

Рис. 1. Численность организаций, которые осуществляют научно-исследовательскую деятельность в Азербайджане, 2000-2018 гг., на конец года [9]

Рис. 2. Динамика общих расходов, затрачиваемых на научно-исследовательскую деятельность в Азербайджане в 2000-2018 гг, млн. манат [9]

Далее представлена динамика расходов из государственного бюджета Азербайджанской Республики на науку за период 2000-2019 гг. (см. рис. 3).

байджанской Республики на науку за период 2000-2019 гг. (см. рис. 3).

Рис. 3. Динамика расходов на науку из государственного бюджета в Азербайджане за 2000-2019 гг., млн. манат

На рис. 3 показана динамика расходов на науку из государственного бюджета в Азербайджане в целом, и, как видно, рост бюджетных средств за исследуемый период составил 13 раз. За последние 3 года рост так же наблюдался – 11,4 %, но если анализировать долю затрат на науку в ВВП страны, то если в 2000 она составляла 0,2 %, то в 2019 данный показатель уменьшился и составил всего 0,15 % от ВВП Азербайджанской Республики.

Поэтому считаем, что для эффективного использования научного потенциала требуется создать условия для венчурного финансирования инновационной деятельности первым делом через фонды государственного стимулирования деятельности по разработке и внедрению инноваций в жизнь, внедрить льготные условия для создания и продуктивной деятельности внебюджетных инвестиционных фондов (см. рис. 4).

Рис. 4. Распределение предприятий по секторам, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность в 2001 и 2019 году, %

Из рис. 4 видно, что по сравнению с 2001-м годом, в 2019 году доля сектора высшего образования в общем количестве предприятий, занимающихся науч-

но-исследовательской деятельностью выросла на 9 %, что свидетельствует о возросшей значимости вузов в этой сфере.

Таким образом, полагаем, что в следующие годы можно ожидать активизацию инновационной деятельности в Азербайджане с учетом интенсификации инновационных процессов в университетах и научных организациях, при этом считаем необходимым учесть ряд факторов:

– в первую очередь, требуется совершенствование законодательной основы инновационной деятельности в университетах и научно-исследовательских учреждениях страны;

– кроме того, необходимо ускорить завершение формирования национальной

инновационной системы с учетом создания соответствующих конкурентоспособных инновационных инфраструктур;

– далее, требуется максимальное стимулирование, мотивация научных работников университетов и научно-исследовательских организаций с целью эффективного использования интеллектуальных ресурсов для активного создания новых инноваций, их освоения и обеспечения соответствующей инновационной среды по применению новых инновационных функций в разных сферах экономики страны и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгулиев Р., Алиев А. Основные направления академической и инновационной деятельности в развитии сферы ИКТ в Азербайджане // Знания и инновации. №5, 2013. №5. С. 30-34.
2. Алиев Ш.Т. Проблемы применения особых экономических зон. Баку, Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики. 2012. 360 с.
3. Бююккиси Н.Б. Технопарки как инструмент инновационного развития экономики Азербайджанской Республики // Сборник материалов II Международной научно-практической конференции. «Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии». 26 октября 2017 г. / Под ред. О.А. Косорукова, В.В. Печковской, С.А. Красильникова. Москва, 2018. С. 313-316.
4. Гусейнов А.Г. Пути совершенствования инновационной деятельности в нефтяной промышленности Азербайджана // Инновации. 2011. №7. С. 44-47.
5. Мамедова Э.Г., Миргейдарова А.И. О совершенствовании инновационной деятельности в нефтегазодобывающей отрасли промышленности Азербайджана // Крымский научный вестник. 2016. №2. С. 246-257
6. Мурадов Р.Г. Перспективы развития инновационной деятельности в Азербайджане. // Экономика АПК. №8, 2015. №5. С. 83-89.
7. Стратегическая дорожная карта развития телекоммуникаций и информационных технологий в Азербайджанской Республике. Утверждено Указом Президента Азербайджанской Республики от 6 декабря 2016 года. 65 с.
8. Указ Президента Азербайджанской Республики о Парке высоких технологий Пираллахи. Баку, 16 сентября 2013 г. С. 49-84.
9. ГСКАР // Официальный сайт. URL: <https://www.stat.gov.az/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Alguliev R., Aliev A. Osnovnye napravlenija akademicheskoi i innovacionnoj dejatel'nosti v razvitii sfery IKT v Azerbajdzhane // Znanija i innovacii. №5, 2013. №5. S. 30-34.
2. Aliev Sh.T. Problemy primenenija osobyh jekonomicheskikh zon. Baku, Fond razvitija nauki pri Prezidente Azerbajdzhanskoj Respubliki. 2012. 360 s.
3. Bojukkishi N.B. Tehnoparki kak instrument innovacionnogo razvitija jekonomiki Azerbajdzhanskoj Respubliki // Sbornik materialov II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoi konferencii. «Innovacionnaja jekonomika i menedzhment: metody i tehnologii». 26 oktjabrja 2017 g. / Pod red. O.A. Kosorukova, V.V. Pechkovskoj, S.A. Krasil'nikova. Moskva, 2018. S. 313-316.

4. Gusejnov A.G. Puti sovershenstvovaniya innovacionnoj dejatel'nosti v neftjanoj promyshlennosti Azerbajdzhana // Innovacii. 2011. №7. S. 44-47.
5. Mamedova Je.G., Mirgejdarova A.I. O sovershenstvovanii innovacionnoj dejatel'nosti v neftegazodobyvajushhej otrasli promyshlennosti Azerbajdzhana // Krymskij nauchnyj vestnik. 2016. №2. S. 246-257
6. Muradov R.G. Perspektivy razvitija innovacionnoj dejatel'nosti v Azerbajdzhane. // Jekonomika APK. №8, 2015. №5. S. 83-89.
7. Strategicheskaja dorozhnaja karta razvitija telekommunikacij i informacionnyh tehnologij v Azerbajdzhanskoj Respublike. Utverzhdeno Ukazom Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki ot 6 dekabrya 2016 goda. 65 s.
8. Ukaz Prezidenta Azerbajdzhanskoj Respubliki o Parke vysokih tehnologij Pirallahi. Baku, 16 sentjabrya 2013 g. S. 49-84.
9. GSKAR // Oficial'nyj sajt. URL: <https://www.stat.gov.az/>

Поступила в редакцию 26.10.2020.

Принята к публикации 29.10.2020.

Для цитирования:

Векилов К.Ш. Пути расширения инновационной деятельности в университетах и научных организациях в Азербайджане // Гуманитарный научный вестник. 2020. №10. С. 232-238. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/Vekilov.pdf>